

G‘O‘ZA NAVLARI CHIGITIGA TURLI DOZADA GAMMA NURLARINI TA‘SIR ETTIRISH VA ULARNING UNUVCHANLIKKA TA‘SIRINI O‘RGANISH

¹Egamberdiyeva O., ²Boboyev S.G‘.

¹Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti Biologiya fakulteti 2-bosqich magistranti, ²Biologiya fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210337>

Annotatsiya. Maqolada fizikaviy mutagenezlar (gamma nuri)ning g‘o‘za belgi xususiyatlariga tasirini o‘rganish maqsadida olib borilgan tadqiqotda obyekt sifatida Sul-ton, S-8290, C-6524, Namangan-77, An-Boyovut-2 va SP-1303 navlari tanlab olingan va O‘zFA Yadro fizikasi institutida belgilangan tartibda 50, 100, 150, 200, 250 Gry dozada gamma nurlari ta‘sir ettirilgan va turli dozada nurlantirilgan chigitlarning unuvchanlik darajasi aniqlangan. Chigit unuvchanligi bo‘yicha eng maqbul variant 100 doza varianti bo‘lib, ushbu variantda chigit unuvchanligini sezilarli ravishda yuqori bo‘lishi aniqlangan. Chigitiga 200 va undan yuqori doza ta‘sir ettirilgan variantlarda esa chigit unuvchanligining keskin pasayib ketishi va fizikaviy mutatsiyani unuvchanlik darajasiga salbiy ta‘siri kursatishi aniqlangan.

Keywords: g‘o‘za, nav, fizikaviy mutagenez, mutant, gamma nuri, chigit unuvchanligi, gry, doza.

Abstract. In the article, Sultan, S-8290, C-6524, Namangan-77, An-Boyovut-2 and SP-1303 varieties were selected as the object of the study conducted to study the effect of physical mutagenesis (gamma rays) on cotton characteristics obtained and determined at the Institute of Nuclear Physics of the UzFA, exposed to gamma rays at doses of 50, 100, 150, 200, 250 Gry and the germination level of seeds irradiated with different doses was determined. The most optimal option in terms of seed germination is the 100-dose option, in which significantly higher seed germination was found. In the cases where the seed was exposed to a dose of 200 or more, it was found that the seed fertility decreased sharply and physical mutation had a negative effect on the fertility level.

Keywords: cotton, variety, physical mutagenesis, gamma rays, Gy, germination of cotton, dose.

Аннотация. В статье в качестве объекта исследования, проводимого с целью изучения влияния физического мутагеза (гамма-лучей) на хлопчатник, выбраны сорта Султан, С-8290, С-6524, Наманган-77, Ан-Бойовут-2 и СП-1303. характеристики гамма в дозе 50, 100, 150, 200, 250 Гр получены и прописаны в Институте ядерной физики УзФА. Определен уровень всхожести семян, подвергшихся радиационному воздействию и облученных в разных дозах. Наиболее оптимальным по всхожести семян является вариант «100 доз», у которого выявлена значительно более высокая всхожесть семян. В тех случаях, когда семена подвергались воздействию дозы 200 и более, было обнаружено, что фертильность семян резко снижалась, а физическая мутация отрицательно влияла на уровень фертильности.

Keywords: хлопок, сорта, физического мутагеза, гамма-лучей, Грй, впитывание хлопка, дозе.

Dunyo bo‘yicha har yili 32-34 mln. gektarga chigit ekilib, ushbu maydonlarda 12-14 mln. tonna, ayrim yillarda 17-20 mln. tonna tola yetishtiriladi. So‘nggi yillarda dunyoda tolaga bo‘lgan talablarining ortishi kuzatilmogda. Biroq oxirgi yillarda dunyoda va shu jumladan

O‘zbekistonda ham turli ekologik omillar (havo haroratining keskin qizishi, suv tanqisligi, tuproq sho‘rlanishi va boshqalar) paxta hosildorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shuningdek, mamlakatimizda tola hosildorligi past bo‘lib, ishlab chiqarishda ekiladigan navlarning tola chiqimi 35-37 % ni tashkil etadi. Bu ko‘rsatkich nisbatan past bo‘lib, 40 % dan yuqori tola chiqmiga ega navlar yaratish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, so‘nggi yillarda genetik-seleksioner olimlarga tola chiqimi 40 % dan yuqori, tezpishar, serhosil va yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan omillarga tabiiy bardoshli bo‘lgan g‘o‘za navlarini yaratish talabi qo‘yilgan. Buning uchun g‘o‘za kolleksiyasidagi turli na‘munalardan hamda genetika va seleksiyada mavjud bo‘lgan turli an‘anaviy va zamonaviy usullardan samarali foydalanish zarurdir. G‘o‘za genetikasi va seleksiyasida mavjud bo‘lgan usullardan biri bu eksperimental mutagenezdan foydalanish bo‘lib, ushbu uslubni qo‘llash asosida hosildor, abiotik va biotik omillarga bardoshli genotiplarni olish mumkinligi olimlar tomonidan isbotlangan.

Genetikada mutant materiallar asosida genlar orasidagi funksiyalar va munosabatlarni tushuntirish umkoniyatini beradi. Genetik tadqiqotlar odatda gen mutatsiyalarini tahlil qilish orqali o‘ziga xos xususiyatlarni boshqaradigan genlarni aniqlash uchun ijobiy usullardan biridir [1]. Fizikaviy mutagenez usullariga rentgen nurlari, gamma (g)-nurlari, ultrabinafsha, ion nurlanishi (neytron va zaryadlangan ion nurlanishi), shu jumladan ion nurlari, elektron nurlar va lazerlar, shuningdek fazoviy mutatsiyalardan foydalanish orqali mutant shakllar olish yaxshi yo‘lga quyilgan [2]. O‘rta tolali g‘o‘za S-2612, Sulton, Barxayot, S-2615 navlari va L-20, L-707 liniyalariga CO^{60} ta‘sir ettirilgan va 10 ta mutant oilalar tanlab olingan va mutantlar andoza C-6524 navidan 13-14 kun oldin pishgan; ulardan asosida L-19, L-25, L-32 va L-37 tizmalari ajratib olinib, qimmatli xususiyatlari bo‘yicha donor sifatida genetika va seleksiya ishlariga tavsiya etilgan [3]. Mutatsiya usuli tolagaga ta‘sir qiluvchi individual genlarni aniqlash, o‘simliklarni moslashtirish, paxta tolasi sifatini yaxshilashda yaxshi samara beradi [4]. Mutant liniyalarda selluloza tarkibining sezilarli o‘sishi paxta hosildorligini agrotexnik jihatdan oshirish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirdi [5]. *G.hirsutum* yovvoyi g‘o‘zasida o‘simliklarning mutagenez natijasida fotoperiod sezuvchanligini keltirib chiqaradigan, morfologik, sitologik va genomik o‘zgarishlarni genetik tahlil etilib, *G. Hirsutum* morfologik va agronomik belgilar yuqori darajada irsiylanish xususiyatiga ega ekanligi aniqlangan [6].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, g‘o‘zaning turli kelib chiqishga ega ishlab chiqarishda ekilayotgan va yangi g‘o‘za navlariga turli dozadagi gamma nurlari ta‘sir ettirilib, mutatsiyaga uchrash chastotasini aniqlash, mutatsiya natijasida belgi xususiyatlari ijobiy bo‘lgan noyob shakllarni aniqlash yuzasidan tadqiqotlar amalga oshirildi. Gamma nurlari ta‘sir ettirish ishlari O‘zFA Yadro fizikasi institutida belgilangan tartibda amalga oshirildi. Tadqiqot obyekti sifatida Sulton, S-8290, C-6524, Namangan-77, An-Boyovut-2 va SP-1303 navlari olindi va ularga 50, 100, 150, 200, 250 Gry dozada gamma nurlari ta‘sir ettirildi. Dastlabki tadqiqotlar chigitlar unuvchanligiga qaratildi va turli dozada nurlantirilgan chigitlarning unuvchanlik darajasi aniqlandi. Har bir navning dozalar bo‘yicha 20 donadan (jami 4 qaytariqda 80 dona)

chigitlari ajratib olinib, nazorat varianti bilan birga belgilangan uslublar asosida 4 ta qaytariqda ekildi va unuvchanlik darajasi aniqlandi.

Olingan natijalar qaytariqlar bo'yicha hisob-kitob qilindi va o'rtacha unuvchanlik darajasi foyizlarda jadvalda keltirildi.

Olingan ma'lumotlarga ko'ra S-6524 navida eng yuqori unuvchanlik 100 Gry dozada bo'lib, o'rtacha unuvchanlik darajasi 85 % ni tashkil etdi. 50 va 150 doza ta'sir ettirilgan variantlarda unuvchanlik darajasi 78-79 % ni tashkil etgan bo'lsa, 200 va 250 dozada esa unuvchanlik darajasining tushib ketishi kuzatilib, tegishli ravishda 65 % va 62 % unuvchanlikni ko'rsatdi. Nazorat variantida 80 % unuvchanlik qayd etilganligini hisobga olsak, eng yaxshi natija 100 doza ta'sir ettirilgan variantda ekanligini ko'rish mumkin. An-Bayovut-2 navining unuvchanligi nazorat navida 79 % tashkil etgan bo'lsa, 50, 100, 150 doza ta'sir ettirilgan variantlarda unuvchanlik darajasini nazorat variantiga nisbatan yuqori bo'lganligi va ayniqsa 100 dozada unuvchanlik 89 % ni tashkil etgani holda nazorat navga nisbatan 10% ga yuqori bo'lishi aniqlandi. Biroq 200 va 250 doza ta'sir ettirilgan variantlarda esa unuvchanlik darajasining keskin pasayib ketishi, va dozalarga tegishli ravishda unuvchanlik darajasi 58 % va 46 % ni tashkil etdi.

Boshqa navlarga nisbatan S-8290 navining unuvchanlik darajasi yuqori bo'lib, nazorat variantida ham o'rtacha 82 % ni tashkil qildi. 50 doza ta'sir ettirilganda unuvchanlik nazorat vaianti darajasida bo'lgan bo'lsa, 100 dozada 85 % unuvchanlikni va 150 dozada 90 % unuvchanlikni qayd etdi. Keyingi variantlarda unuvchanlik darajasining nisbatan pasayishi kuzga tashlandi va 200 dozada 75 % va 250 dozada 60 % unuvchanlik qayd etildi. G'o'zaning Sulton, Namangan-77 va SP-1303 navlarining nazorat variantida unuvchanlik 75-80 % ni tashkil etgan bo'lsa, 50 doza ta'sir ettirilgan variantda unuvchanlik nazorat darajasida bo'lgan bo'lsa, 100 dozada navlarga mos ravishda nazorat naviga nisbatan 6-12 % ga yuqori unuvchanlik aniqlandi. Ushbu navlarda 150 doza ta'sir ettirilgan variantda unuvchanlikni nazorat navidan biroz yuqori ko'rsatkich qayd etilgan bo'lsa, 200 dozadan boshlab chigit unuvchanligini tushib ketishi aniqlandi. Ayniqsa 250 doza ta'sir ettirilganda unuvchanlik darajasining keskin tushib ketishi aniqlandi. Ushbu dozada Sulton navining unuvchanligi 40% bo'lgan bo'lsa, Namangan-77 navining unuvchanligi 47 % ga va SP-1303 navining unuvchanligi 50 % ekanligi aniqlandi. Bu ko'rsatkichlar esa 250 doza ta'sir ettirilganda unuvchanlikni nazoratga nisbatan keskin tushib ketganligini tasdiqlaydi.

G'o'za navlariga turli dozada gamma nurlari ta'sir ettirilganda unuvchanlik ko'rsatkichlari, %

№	G'o'za navlari	n	Nazorat	50 Gry	100 Gry	150 Gry	200 Gry	250 Gry
1	C-6524	80	80	79	85	78	65	52
2	An-Bayovut-2	80	79	80	89	85	58	46
3	C-8290	80	82	81	85	90	75	60
4	Sulton	80	75	73	87	80	50	40
5	Namangan-77	80	78	77	86	80	55	47
6	SP-1303	80	80	82	86	84	68	50

Umuman olganda o'rganilgan navlarda chigitlariga turli doza gamma nurlari ta'sir ettirilganda unuvchanlikning turlicha bo'lganligi va bu fizikaviy mutatsiyani chigit unuvchanligiga ta'sir etishini tasdiqladi. 50 doza ta'sir ettirilganda chigitlar unuvchanligiga katta

ta'sir ko'rsatmagan holda barcha navlarda unuvchanlik navzorati varianti darajasida bo'lganligi aniqlandi. 100 doza ta'sir ettirilgan variantda fizikaviy mutatsiyani ijobiy ta'siri kuzatilib, ushbu variantda barcha navlarning chigit unuvchanligi nazoratga nisbatan yuqori bo'ldi. 150 doza ta'sir ettirilgan variantda esa unuvchanlik nazoratdan nisbatan yuqori bo'lishi aniqlangan bo'lsada ayrim navlarda nazorat varianti darajasida bo'lganligi va S-8290 navidan boshqa barcha navlarda 100 dozaga nisbatan unuvchanlikni nisbatan pasayishi kuzatildi. O'rganilgan barcha navlarda 200 dozada unuvchanlik darajasining pasayishi va ayniqsa 250 doza ta'sir ettirilganda nazoratga nisbatan keskin tushib ketishi aniqlandi.

Olingan natijalar asosida xulosa qiladigan bo'lsak, chigit unuvchanligi bo'yicha eng maqbul variant 100 doza ta'sir ettirilgan variant bo'lib, ushbu variantda chigit unuvchanligini sezilarli ravishda yuqori bo'lishi aniqlandi. Chigitiga 200 va undan yuqori doza ta'sir ettirilgan variantlarda esa chigit unuvchanligining keskin pasayib ketishi va fizikaviy mutatsiyani unuvchanlik darajasiga salbiy ta'siri kursatishi aniqlandi. Qolgan variantlarda unuvchanlik darajasining nazorat variantiga nisbatan keskin o'zgarishi aniqlanmadi. O'rganilgan navlarda fizikaviy mutatsiyaning morfo-xo'jalik belgilariga ta'sirini o'rganish yuzasidan tadqiqotlar davom ettirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Masuka B., Araus J.L., Das B., Sonder K., Cairns J.E. Phenotyping for abiotic stress tolerance in maize. *J. Integr. Plant Biol.* 2012; 54:238–249. doi:10.1111/j.1744-7909.2012.01118.x.
2. Ahloowalia B.S., Maluszynski M., Nichterlein K. Global impact of mutation-derived varieties. *Euphytica.* 2004; 135:187–204. doi:10.1023/B:EUPH.0000014914.85465
3. Ergasheva S.Z., Ibragimov P.SH., Rasulov S.T., Ergashev B.Z. The effectiveness of induced mutagenesis in cotton breeding. *International journal of innovations in engineering research and technology [IJERT].* Volume 7, ISSUE 11, Nov 2020.
4. Deyepika Mishra Improvement of cotton fiber quality with chemical mutagenesis Texas Tech University, 2016.
5. **Annamalai Muthusamy, Narayanasamy Jayabalan IN- vitro induction of mutation in cotton (*Gossypium hirsutum* L.) and isolation of mutants with improved yield and fiber characters. Original peper. Vol.33 p.1793-1801. 2011**
6. Kushanov F.N., Komilov D.J., Turaev O.S., Ernazarova D.K., Amanboyeva R.S., Gapparov B.M., YU J.Z. Genetic Analysis of Mutagenesis That Induces the Photoperiod Insensitivity of Wild Cotton *Gossypium hirsutum* Subsp. *purpurascens*. *Plants* (Basel, Switzerland), 08 Nov 2022, 11(22):3012. <https://doi.org/10.3390/plants11223012>.